

POȚI FI ÎNTOTDEAUNA MAI BUN DECÂT AI CREZUT... Omagiu profesiei

**Aliona TOSTOGAN,
Biblioteca Națională a
Republicii Moldova**

Rezumat: Articolul scoate în evidență una dintre principalele activități ale Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” – stimularea și încurajarea lecturii, educației prin lectură, a celor mai bune proiecte și publicații în domeniul biblioteconomiei și științelor informării prin acordarea Premiilor Naționale GALEX celor meritoși. Sunt prezentate nominalizările ediției anului 2021.

Cuvinte-cheie: Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”; Premiile Naționale GALEX, Gala Laureatilor Premiilor Naționale GALEX.

Abstract: The article highlights the main activities of the „Alexe Rău” League of Librarians of the Republic of Moldova: stimulating and encouraging of reading, reading education, the best projects and publications in the field of library and information science that were mentioned by the GALEX National Award. The nominations of the 2021 edition are presented.

Keywords: „Alexe Rău” League of Librarians of the Republic of Moldova, GALEX National Award, GALEX National Award Laureates gala.

Cu 21 de ani în urmă, profesia de bibliotecar a fost marcată și printr-o zi înscrisă în calendar. Una din cele 365 (366) de zile, este rezervată celor ce și dedică viața activității în bibliotecă. Că a fost sau nu din întâmplare, această zi a fost stabilită chiar de 5 octombrie, de Ziua Internațională a Profesorului, pentru a evidenția contribuția pe care aceștia o aduc educației și cercetării, deoarece biblioteca rămâne a fi și parte indispensabilă a procesului educațional.

Prin munca lui cotidiană, tăcută, lipsită de spectaculozitate sau ostentație, bibliotecarul dăruiește ceva din înțelepciunea lumii, adunată prin milenii între copertile cărților. De aceea a meritat să aibă o zi concretă a profesiei. În anul 2010, prin De-

cretul președintelui Republicii Moldova nr. 189 din 8 februarie, s-a modificat data Zilei Bibliotecarului, aceasta fiind 23 aprilie, când se sărbătorește și Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor. Această zi evidențiază importanța cărții, lecturii, artei, culturii și a bibliotecii în societate.

Promovată în lumea bibliotecară, ziua profesională începe să ocupe un loc aparte în chiar existența bibliotecarilor, fiind proiectată și pusă în practică o serie de programe care să facă mai vizibilă existența profesiei. Această zi se marchează printr-o serie de acțiuni simbolice care țin de specificul activității. Sărbătoarea se derulează în incinta și în afara instituției, după un program ce urmărește să evidențieze valoarea cărții și să indice discret meritele unei pro-

fesii prea des și nemeritat lăsată în conul de umbră al interesului public.

Această sărbătoare este un prilej potrivit pentru întreaga societate de a aprecia la justa valoare rolul cărții ca mijloc unic de susținere a culturii, educației, comunicării și vieții sociale. Această zi, de asemenea, oferă ocazia de a aprecia și importanța bibliotecarilor ca mediatori între lumea cărții și cea a cititorilor.

Asociațiile profesionale obștești au un rol deosebit în promovarea și asigurarea vizibilității profesiei și a reprezentanților acesteia. În acest context este merituosă activitatea Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”. Înființată în anul 2010, Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” s-a lansat cu o viziune nouă asupra strategiilor relaționale ale bibliotecii cu societatea, utilizatorii, fondatorii și partenerii, reliefând întâietatea cerințelor și solicitărilor persoanelor care beneficiază de serviciile bibliotecii. Biblioteca va exista atât timp, cât slujitorii ei se vor gândi mai întâi la ce să dăruiască, și abia apoi, la ce să ceară (<https://ligabib.wordpress.com/despre/>).

Una din modalitățile principale de recapitulare/stimulare a reușitelor privind promovarea cărții, educarea lecturii, a proiectelor în care sunt investite speranțe de viitor, de cointerensare a societății și a cetățe-

nilor sunt Premiile Naționale GALEX, instituite de Liga Bibliotecarilor „Alexe Rău” și de Biblioteca Națională.

Gala Premiilor Naționale GALEX, organizată anual în contextul Zilei profesionale a Bibliotecarului, vine să încununeze o activitate în care investesc an de an talentul, vocația bibliotecarii, reușind să producă servicii moderne și calitative pentru utilizatori.

Gala Premiilor Naționale GALEX este o manifestare importantă în lumea bibliotecară, având drept obiectiv promovarea și stimularea activității bibliotecarilor și a persoanelor fizice și juridice, care, prin acțiunile lor, susțin dezvoltarea bibliotecii ca structură infodocumentară de importanță strategică, fiind cel mai important serviciu civil de stocare și difuzare a informației. Anual sunt stabilite următoarele nominalizări:

- Cel mai bun om politic susținător al bibliotecilor
- Cel mai bun fondator de bibliotecă
- Cel mai bun scriitor promotor al cărții și lecturii
- Cel mai bun editor susținător al bibliotecilor
- Cel mai bun promotor și susținător al bibliotecilor, cărții și lecturii în mass-media
- Cel mai bun prieten filantrop al Bibliotecii Naționale

- Cel mai bun susținător al politicilor și programelor de valorificare a moștenirii culturale scrise

- Cel mai bun bibliotecar din Biblioteca Națională a Republicii Moldova

- Cel mai bun bibliotecar din sistemul național de biblioteci

- Cel mai bun proiect biblioteconomic

- Cea mai bună lucrare (publicație) în biblioteconomie și științe ale informării.

În funcție de specificul fiecărui an, sunt incluse nominalizări speciale. Astfel, pentru anul 2021 a fost instituită o nominalizare specială: Cel mai bun autor de manual digital pentru bibliotecari.

Juriul național, constituit de Liga Bibliotecarilor și Biblioteca Națională a Republicii Moldova, a decis privind decernarea Premiilor Naționale GALEX, ediția anului 2021, după cum urmează:

- Cel mai bun om politic susținător al bibliotecilor - Constantin Codreanu, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor din cadrul Camerei Deputaților a Parlamentului României;

- Cel mai bun fondator de biblioteci - Igor Miclaș, primarul satului Crihana Veche, raionul Cahul;

- Cel mai bun scriitor promotor al cărții și lecturii - prozatorul și eseistul Vladimir Beșleagă și criticul literar Maria Pilchin;

- Cel mai bun editor susținător al bibliotecilor - Gheorghe Erizanu, directorul Editurii „Cartier”;

- Cel mai bun promotor și susținător al bibliotecilor, cărții și lecturii în mass-media - Corina Gamurari, reporter la postul TVR Moldova, și scriitorul și jurnalistul Val Butnaru;

- Cel mai bun prieten filantrop al Bibliotecii Naționale - artistul plastic Iurie Brașoveanu;

- Cel mai bun susținător al politicilor și programelor de valorificare a moștenirii culturale - Anatolii Kalinin, ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Republicii Belarus în Republica Moldova;

- Cel mai bun autor de manual digital pentru bibliotecari - Natalia Grău, secretar de stat în domeniul educației

- Cel mai bun bibliotecar din Biblioteca Națională a Republicii Moldova - Aliona Muntean, director adjunct al Bibliotecii Naționale, și Ecaterina Dmitric, șefa secției Dezvoltare în biblioteconomie și științe ale informării;

- Cel mai bun bibliotecar al anului din bibliotecile sistemului național de biblioteci - Elena Belschi, director, Biblioteca Publica Orășenească „Ion Creangă”, Florești;

- Cel mai bun proiect biblioteconomic - Programul Național *Lectura Central*, ediția a 3-a, 2020;

- Cel mai bun proiect pentru bibliotecile publice - Educația mediatică pentru bibliotecari;

- Cea mai bună lucrare (publicație) în biblioteconomie - lucrarea „Biblioteconomie și științe ale informării: Manual practic”.

Astfel, Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” apreciază în mod deosebit contribuția excepțională pe care bibliotecarii și alte persoane o aduc la creșterea și educația noilor generații în spiritul valorilor autentice. Fie ca Lumina Cărții, pe care o răspândesc laureații Premiilor Naționale GALEX, să lumineze și în anii ce vin sufletele și cugetele noastre, îndrumându-ne către viitorul cel bun!